

Nouveautés taxinomiques

Aurélien Bour

(Toutes les photographies sont de l'auteur)

Pour le retour du format papier de la revue *Dionée*, nous souhaitons parler un peu de sciences, de botanique et surtout des nouvelles espèces de plantes carnivores qui n'en finissent pas de paraître.

Bienvenue donc dans cette nouvelle rubrique de cette nouvelle version qui, on l'espère, sera amenée à perdurer dans notre association préférée ! Depuis l'arrêt de la précédente version de la revue en 2012, une foultitude de nouvelles espèces ont été décrites, de nombreux ouvrages ont été publiés (notamment quelques beaux livres chez Redfern et le remarquable « *Carnivorous Plants* » de Oxford University Press, sorti début 2018), et un paquet de publications est sorti. Comme il faut bien commencer quelque part, et que rattraper sept ans de publications serait tout de même fastidieux, nous allons débiter avec 2019.

Fig.1 et 2.–Situation géographique de l'île de Bornéo

L'année commence fort en termes de descriptions de nouvelles espèces. En l'occurrence, pour le genre *Nepenthes*, une publication particulièrement intéressante est parue le 14 février 2019. Pas une liste énorme cette fois-ci, puisque seule une espèce est décrite comme nouvelle pour la science. La force de cet article est de réviser globalement un groupe d'espèces, et notamment ce qui était auparavant considérée comme une espèce variable : *N. fusca*.

Celle-ci est donc circonscrite à une définition plus stricte, et sa description est amendée. En effet, la description originale de Danser date d'il y a près d'un siècle (1928), et, bien que les auteurs la disent très complète, il y manque un élément crucial pour la diagnose de nombreuses sections de *Nepenthes* : l'opercule. Il se trouve par ailleurs que l'opercule est également manquant sur plusieurs échantillons types de l'espèce (planches d'herbier ayant servi à décrire l'espèce)... ce qui a conduit à un certain flou concernant les limites de cette espèce. Notons enfin que le *locus classicus*, lieu où les échantillons types ont été récoltés, n'a apparemment jamais été exploré botaniquement depuis sa description !

Ce qui amène les auteurs à explorer le massif du Kemul, et notamment le Gunung Kemul d'où a été décrite *N. fusca*, ainsi que le Gunung Bagong, un groupe de montagnes situées entre le Kalimantan Nord et le Kalimantan Est, dans le nord-est de la partie indonésienne (Kalimantan) de Bornéo. Ces observations *in situ*, ainsi que des

recherches sur les types et de nombreux autres échantillons d'herbier, ont conduit à diviser *Nepenthes fusca* s.l. (*sensu lato* = au sens large) en trois espèces :

- *Nepenthes fusca* s.s. (*sensu stricto* = au sens strict),
- *Nepenthes dactylifera*, qui est ici décrite comme nouvelle (et également commercialisée sous *N. fusca* "Sarawak form"),

Fig.3.- *Nepenthes dactylifera*

Fig.4.- *Nepenthes zakriana*

- *Nepenthes zakriana*, qui a été décrite auparavant et qui est « ressuscitée » dans cette publication.

Nepenthes fusca n'est donc plus celle que nous connaissons, ou en tous cas, plus complètement. Les auteurs ont observé la population type du mont Kemul pour redéfinir cette espèce au sens strict. C'est la seule espèce du groupe à y croître. Cette nouvelle limitation concerne des plantes velues, à feuilles ovales à base obtuse-acuminée (qui

se rétrécit progressivement en pétiole, qui est assez court), à opercules ovales, telles que nous pouvons les voir p. 57 de l'ouvrage de Benedictus Danser. L'opercule est ici déterminant car c'est le caractère le plus fiable pour discriminer cette espèce. Par ailleurs, elle possède des urnes inférieures sub-cylindriques, et des urnes supérieures étroitement infundibuliformes (en forme d'entonnoir). En culture, la zone de collecte nous sera très utile également, car elle est endémique du nord du massif Kemul, et n'a été observée que sur le Batu Luyé'u et sur le Gunung Kemul. Cette espèce n'a été observée qu'en croissance terrestre .

Nepenthes dactylifera, a été observé quant à lui juste au sud, sur le Gunung Bagong. Mais il est également présent dans l'extrême nord du Kalimantan Ouest, la zone est de Nagara Brunei Darassalam, et surtout dans tout le Sarawak (ouest de la partie malaise de Bornéo). C'est l'espèce possédant la plus large répartition qui est décrite ici, et probablement la plus courante en culture (sous le nom de *N. fusca* "Sarawak form"). On la reconnaît très facilement par ses feuilles décurrentes (la base des limbes se prolonge sur la tige, ce qui forme des « ailes »), soit un caractère assez rare chez les *Nepenthes*, l'exemple le plus connu étant *N. gracilis*. Elle porte des opercules très étroitement ovales à triangulaires, et un appendice sur les opercules des urnes supérieures. Les urnes basses sont ellipsoïdales et ovales, quant aux urnes supérieures, elles sont tubulaires et largement

infundibuliformes. La plante est plutôt glabre voire légèrement pubescente, et présente de longs entre-nœuds avec des pétioles prononcés, et des limbes ovales à base ronde voire cordée (qui se termine brusquement). Elle a été observée en croissance épiphyte essentiellement, mais aussi au sol.

La dernière, *N. zakriana* a une longue histoire. Elle a été décrite en 1998 par Adam et Wilcock comme sous-espèce de *N. curtisii*. *N. curtisii* est actuellement considérée comme un synonyme de *N. maxima* (donc non présente à Bornéo), mais Adam et Wilcock ont confondu *Nepenthes stenophylla* de Bornéo avec *N. maxima*... L'histoire commençait donc mal ! Mais Adam et Hafiza ont élevé cette sous-espèce au rang spécifique en 2006. Pourtant, deux ans plus tard, Philipps, Lamb et Lee ont considéré que *N. zakriana* correspondait à la variabilité de *N. fusca*, qui, on le rappelle, avait une définition plus large à l'époque. Les observations récentes et la recircumscription de *N. fusca* ont donc amené les auteurs de l'article récent à sortir *N. zakriana* des cartons. Elle présente des opercules ovales à sub-triangulaires sur ses urnes basses, et étroitement triangulaires-ovales sur les urnes hautes. Les deux ont des bords recourbés vers l'intérieur. Les urnes quant à elles sont cylindriques pour les basses, et largement infundibuliformes, avec un renflement prononcé sous le péristome pour les supérieures. La plante est globalement velue, et présente des feuilles étroitement elliptiques, dont l'apex (au niveau de l'urne) est largement

arrondi, alors que la base est acuminée et légèrement décurrente et se rétrécit progressivement en un pétiole court. Elle n'a été observée qu'à Sabah (Est de la partie malaise de Bornéo), et c'est la seule espèce du groupe à y croître. Un *Nepenthes fusca* cultivé issu de Sabah sera à coup sûr *N. zakriana*! Elle est presque exclusivement épiphyte mais peut être parfois observée au sol.

Mais la plus grosse surprise de cette publication... c'était la redécouverte de *Nepenthes mollis*!

Fig.5.- *Nepenthes mollis*

Oui, absolument, cette même espèce qui anime tous les feuillets depuis des décennies.

Rappel des épisodes précédents : en 1928 (la date doit vous dire quelque chose), un certain Benedictus Danser (ça aussi) décrit une nouvelle espèce de *Nepenthes*, sous le nom de *N. mollis*, du « Gunung Kemoel » (ça y est, vous remettez?). Bon, soit. Mais il décrit *N. mollis* sans avoir vu les urnes ! Ça, ça pêche un peu pour des *Nepenthes*. Mais il affirme que la plante est tellement différente des autres espèces du genre qu'il est convaincu que c'est une bonne espèce, et très différente de *N. fusca* (un autre rappel), la seule autre plante ramenée par Endert en 1925 du même Gunung Kemul (ou Kemoel en hollandais de l'époque). Comme les botanistes ne sont pas retournés au mont Kemul depuis, a priori, on considérait que la plante n'avait jamais été revue... Et qu'elle était potentiellement éteinte, ou qu'éventuellement, elle était conspécifique avec une autre espèce connue. Comment savoir ? Il se trouve qu'un certain Salmon publie en 1999 un article dans la Carnivorous Plants Newsletter, où il suppose avoir retrouvé *N. mollis*. En la substance, une plante, nommée sobrement « *Nepenthes sp.* », observée sur Gunung Lumarku, au sud-ouest de Sabah (ce qui fait tout de même très loin de Gunung Kemul). Il décrit la plante, insistant sur le fait que ce végétal est exactement le même que le

type de *N. mollis* qu'il a observé à Bogor, à l'exception de détails mineurs portant sur les bractées et la décurrence des limbes, ce qui pourrait en effet rentrer dans la variabilité spécifique.

Il se trouve que cette fameuse plante a été décrite 4 ans plus tard par Martin Cheek et Anthony Lamb, sous le nom de *Nepenthes hurrelliana*. Et il a été en effet susurré plusieurs fois que *N. hurrelliana* pourrait être un synonyme mineur de *N. mollis*, mais encore une fois, le seul spécimen de cette dernière ne permettait pas de l'affirmer avec certitude, d'autant que la plante n'avait pas été relocalisée... Jusqu'il y a peu ! Car devinez ce qu'on trouvé les botanistes au Gunung Kemul, en cherchant *N. mollis* ? Eh bien *N. hurrelliana*... que l'on doit donc rebaptiser *N. mollis*!

Adoncques, la présente publication amende la description de *N. mollis* en y intégrant les éléments de diagnose de *N. hurrelliana* et les observations *in situ*.

Et, *last but not least*, la publication annonce la découverte d'une nouvelle espèce proche de *N. mollis*, présente sur quelques localités à Sarawak et Kalimantan, nommée *Nepenthes* "sp. Bagong"* , non décrite ici. A suivre donc...

Au prochain numéro, de nouvelles espèces. Il y aura matière car un certain Casper vient de publier une révision des *Pinguicula* des Caraïbes !

*Note de François Mey : "A noter que suite à une expédition menée l'année dernière par C'hien Lee, Charles Clarke et Mathias Scharmann, ce taxon non décrit a été présenté abondamment sur les réseaux sociaux de manière erronée comme étant *N. mollis* lui-même! Grosse erreur. La vraie redécouverte de *N. mollis* par l'expédition Redfern menée par Alastair Robinson n'a été annoncée que quelques mois après."

Fig.6.– *Nepenthes mollis*

Bibliographie:

- Adam, J.H. & Hafiza A. Hamid 2006. *Pitcher plants (Nepenthes) recorded from Keningau-Kimanis Road in Sabah, Malaysia*. International Journal of Botany 2(4): 431-436. doi:10.3923/ijb.2006.431.436
- Adam, J.H. & C.C. Wilcock 1998 ['1996']. *Pitcher plants of Mt. Kinabalu in Sabah*. The Sarawak Museum Journal 50(71): 145–171.
- Cheek, M., M.H.P. Jebb, C.C. Lee, A. Lamb & A. Phillipps. 2003. *Nepenthes hurrelliana (Nepenthaceae), a New Species of Pitcher Plant from Borneo*. Sabah Parks Nature Journal 6: 117–124.
- Danser, B.H. 1928. *The Nepenthaceae of the Netherlands Indies*. Natural History Publications (Borneo).
- Phillipps, A., A. Lamb & C.C. Lee 2008. *Pitcher Plants of Borneo. Second Edition*. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu.
- A. S. Robinson, M. R. Golos, M. Barer, Y. Sano, J. J. Forgie, D. Garrido, C. N. Gorman, A. O. Luick, N. W. R. Mcintosh, S. R. Mcpherson, G. J. Palena, I. Pančo, B. D. Quinn & J. Shea. 2019. *Revisions in Nepenthes following explorations of the Kemul Massif and the surrounding region in north-central Kalimantan, Borneo*. Phytotaxa 392 (2): 097–126. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.392.2.1>
- Salmon, B.[R.] 1999. "*Nepenthes mollis* (Nepenthaceae)—Rediscovered?" Carnivorous Plant Newsletter 28(1): 24–26

Fig.7.– *Nepenthes dactylifera*

Fig.8.– *Nepenthes zakriana*